

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

**МОЛИЯВИЙ
 СТАНДАРТЛАРИ
 ҲИСОБОТЛАРНИ
 ЗАРУРИЯТИ**

**ҲИСОБОТНИНГ
 АСОСИДА
 ТУЗИШ ВА**

**ХАЛҚАРО
 МОЛИЯВИЙ
 ПРОГНОЗЛАШ**

Қувватов Ғолибжон Бахтиёр ўғли

PhD, ISFT institute Buxgalteriya hisobi kafedراسи dotsenti.

Кириш. Республикамиз иқтисодиётининг жаҳон иқтисодиётининг ажралмас бир бўғини сифатида ривожланиши молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига ўтиш заруриятини янада оширмоқда. Рақобатдош иқтисодиётда стратегик ва тактик қарорлар қабул қилишда башоратланган молиявий ҳисоботларни тузишга микро ва макро кўламдаги зарурият тобора ортиб бормоқда. Бу зарурият ривожланиш ва тараққиётнинг қисқа ва узок даврийликдаги кутилишларини, бугунги ҳолатнинг келгусидаги кутилишларини олдиндан кўриш ва уларни махсимал даража оптималлаштиришнинг бошқарув қарорларини қабул қилишдаги аҳамиятлиги билан белгиланади.

Молиявий ҳисоботларни шунчаки прогнозлаш (башоратлаш)дан, унинг объектив реаллигига таъсир этувчи омилларни мақсадли бошқарилмаса ҳеч қандай самарага эришилмайди.

Хўжалик юритувчи субъектлар молиявий ҳисобот элементларини прогнозлашда методик ёндашувларнинг аниқ тартиби белгиланмаганлиги, унинг ташкилий аппарати шакллантирилмаганлиги, мукамал методикаси ишлаб чиқиш чиқилмаганлиги, ахборотлар базасининг халқаро сифат меёрларига мос келмаслиги, прогнозлашда рисклар даражасини юқорилиги, баҳолашнинг аниқ тартиблари йўқлиги соҳада энг муҳим муаммолар ҳисобланади.

“Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш: - халқаро иқтисодий ҳамкорликни янада ривожлантириш, жумладан, етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан алоқаларни кенгайтириш, пухта ўйланган ташқи қарзлар сиёсатини амалга оширишни давом эттириш, жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлардан самарали фойдаланиш” [1] муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу сабабли ҳам молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар талабалари асосида тузишга бўлган талаб тобора ортиб бормоқда. Дунё фонд бозорига чиқиш, активлар, тушум хажми, ишловчилар сонининг ортиши баробарида, шунигдек ички қизиқишлар ва зарурият туфайли ортиши кутилмоқда. Афсуски бу борада бир қатор муаммоларга дуч келинмоқда. Хўш бу муаммони қандай ҳал қилиш мумкин. Биринчи навбатда молиявий сектор (банклар, суғурта компания)лардаги бухгалтерларни қайта тайёрлаш лозим. Кейинги босқичлар бўйича реал сектор корхоналарининг бухгалтерларини қайта ўқитиш зарур. Шу билан биргаликда энг аввало махсус тренер ўтувчилар гуруҳини шакллантириш лозим.

Асосий қисм. Молиявий ҳисоботларни халқаро стандартларга ўтказиш нима беради? Бу биринчи навбатда бошқаришни, бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудитни бизнесга йўналтирилганлигини оширади. Хўш, ҳозирги ҳолат бу масалани қай даражада ҳал қилмоқда?

Молиявий ҳисоботларни миллий стандартлар асосида тузишнинг амалдаги тартибларида афсуски жуда кўп ноаниқликлар мавжуд. Булар активларни тан олиниши ва баҳоланишида, ресурслар ва улардан олинadиган иқтисодий нафлиликни ҳисобланишида. Молиявий активларни ҳисобга олишда, даромад ва харажатларни тан олинишида ва х.к. жиҳатларда. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, аудитнинг халқаро стандартларида муҳим жиҳат мулкга эмас балки кўпроқ унинг иқтисодий нафлиликига, тадбиркорликнинг давомийлигига қаратилади.

Молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига ўтиш орқали бизнинг компанияларимиз дунёнинг кўплаб фонд бозорларига киришига имкон туғилади. Фонд бозорлари иштирокчиси бўлиш компанияларнинг молиявий имкониятларини янада оширади.

Халқаро банклар бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартлари бўйича тузилган ҳисоботларни қабул қилмаслиги ҳам бу борада асосий талаблардан биттаси ҳисобланади. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида тузиладиган ҳисоботлар жаҳоннинг тараққий этган давлатлари банклари билан умумий алоқа қилишнинг муҳим дастаги ҳисобланади.

Шу билан бирга молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлари бўйича тузишга бўлган ички қизиқиш ва талаб ҳам ортиб боради. Негаки ахборотларга бўлган талабини халқаро стандартлар миллий стандартларга нисбатан ишончлироқ кўриш ва билиш имконини беради.

МҲХС – бу молиявий ҳисоботларни тузишнинг тартибини белгиловчи ҳужжатлар (стандартлар, уларга тушунтиришлар)дир.[2]

Ҳозирда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари 4 та тилга расмий таржима қилинган (франсуз, немис, рус ва поляк тилига), (хитой, япон, португал ва испан тилига таржима қилиш жараёни кечмоқда. Норасмий тартибда 30 дан ортиқ тилларга таржима қилинган.

Миллий стандартлардан фарқли равишда шуни алоҳида қайд этиш лозимки молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари молиявий ҳисоботларни тузишнинг фақат тамойилларини белгилайди. Бухгалтерия ҳисобининг счетлар режаси, бухгалтерия ёзувлари, ҳисобни йўлга қўйиш ва юритишнинг қатъий белгиланган қоидалари йўқ. Миллий амалиётда эса ушбу қоидалар, тартибларга кўпроқ устунлик берилган. Яъни муомилаларни ҳужжатлаштириш тартиблари, ҳисоб китоблар қатъий белгиланган тартибларига амал этилиши ҳисобланади.

Молиявий ҳисобот халқаро стандартларининг яна бир муҳим устунлиги инвестор учун маълумотлар бериш имкониятининг кенглигидир.

Базан шундай ҳоллар ҳам бўладики миллий стандартлар бўйича фойда билан чиққан корхона халқаро стандартлар бўйича зарар билан чиққанлигини

кўриш мумкин. Бу эса миллий стандартлар бўйича тузилган молиявий ҳисоботларнинг инвестиция қарорлари тайёрлашда қанчалик фойдасиз эканлигидан далолатдир. Бу билан инвесторлар энг тўлиқ, тушунарли ва ишончли ахборотларга эга бўладилар. Амалдаги миллий стандартлар улардаги мазмун асосида тузилган бўлишига қарамай қайсидир маънода давлат назоратини йўлга қўйиш ва кучайтиришнинг маълум бир белгиларини ўзига сингдириб олганлигини кўриш мумкин. Шунингдек бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисоботларни тузиш ва тақдим этиш тартибларини белгилашда Ўзбекистон Республикаси молия вазирлигига тўлиқ маъсулликнинг белгиланиши ҳам мулкдорлар ва инвесторлар талабларига маълум маънода зид келиши албатта ўринли.

Шу сабабли ҳам қатор йиллар давомида Ўзбекистонда ҳисоб ва ҳисоботнинг муқобиллиги бизга бошқарув учун алоҳида, давлат учун алоҳида, халқаро талаб учун алоҳида ҳисоб ва ҳисобот юритишимизга тўғри келган. Бугун аниқ тартиб белгиландики халқро стандартларга ўтиш керак. Муаммоли жиҳатлардан биттаси шуки миллий стандартлар ҳам тўлиқ амалда бўлади ва унга амал этиш муқобиллик асосида танланади. Аслида ўтиш керак деб қатъий тартибнинг белгиланиши ҳам тўғри эмас. Хорижий банклар томонидан кредит олиниши кераклиги учун ҳам ёки халқаро ташкилотлар билан лизинг шартномалари имзолаш учун ҳам молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш зарур деб тушуниш маълум маънода тўғри эмас. Биз биринчи навбатда барчага учун ишонли, тўлиқ ва тушунарли бўлган ахборотлар маконига олиб чиқишнинг ягона воситаси бўлган ҳисоботларни бир хилда ўқишни имконини берувчи стандартларга ўтишимиз лозим. Бу стандарт миллий стандарт бўладими, халқаро стандарт бўладими, ёки ўзга номдаги бошқа бир тартиб бўладими бундан қатъий назар лекин ҳақиқат шуки бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботни бутун дунё ортиқча ҳаракатсиз, ҳаражатсиз тушунсин ва ўқисин. Афсуски муқобиллик уларнинг бир хиллигини таъминлай олмайди. Жамиятдаги, тизимдаги, иқтисодиётдаги шартлар, фарқли жиҳатлар унинг мазмунига таъсир қилмаслиги лозим. Шу сабабли бизнинг олдимизда иккита йўл мавжуд. Биринчиси миллий стандартларни халқаро стандартларга яқинлаштириш асосида молиявий ҳисоботларни тузиш, ёки тўлиқ молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартлари асосида молиявий ҳисоботларни тузиш.

Халқаро стандартларда молиявий ҳисоботларнинг оралиқ, жамланган, алоҳида молиявий ҳисобот турлари таркибланади. Уларнинг фарқли жиҳатларини қуйидагича изоҳлаш мумкин (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал.

Молиявий ҳисобот шакллари

Оралиқ молиявий ҳисобот (БҲХС-37;)	Жамланган (консолидациялашган)	Алоҳида молиявий ҳисобот(БҲХС-27)
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

	молиявий ҳисоботлар (БҲХС-27)	
- оралик давр бўйича молиявий ҳисоботларнинг тўлик тўпламига ёки қисқартирилган молиявий ҳисоботларнинг тўпламига эга молиявий ҳисоботни билдиради.	- бу гуруҳнинг молиявий ҳисоботлари бўлиб, унда бош ташкилот ва унинг шўба тадбиркорлик субъектларининг активлари, мажбуриятлари, капитали, даромадлари, харажатлари ва пул оқимлари ягона иқтисодий фаолият юритувчи субъектга тегишли сифатида тақдим этилади.	- бу бош ташкилот (ёки шўба тадбиркорлик субъектини назорат қиладиган инвестор) ёки шундай инвестиция объекти устидан биргаликдаги назоратга эга, ёки аҳамиятли таъсирга эга бўлган инвестор томонидан тақдим этиладиган ҳисоботлар

Молиявий ҳисоботларни таҳлил қилишнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

- моддий ва молиявий ресурслар харакати ўртасидаги мувозанат даражасини аниқлаш;
- оптимал фойда олишни мақсад қилган иқтисодий айланма жарёнида мулк ва қарз маблағлари оқимини баҳолаш;
- самарали капитал тузилмасини сақлаб қолиш учун пул маблағларидан фойдаланиш даражасини аниқлаш ;
- ташкилотлар молиявий оқимларини назорат қилиш, моддий ва молиявий ресурсларни сарфлаш меёларига ва стандартларига риоя қилиш.[3]

Бугунги кунда корхоналарнинг ривожлантириш стратегияларини белгилашга зарурият тобора ортиб бормоқда. Негаки, бошқарув субъектлари орасида келажакдаги ҳолатни билиш юзасидан турли низоли вазиятларни, мавжуд ахборотлардан фойдаланган ҳолда, олдиндан кўра билишга ва уларни ҳал қилишга зарурият кучаймоқда. Юқори иқтисодий самарадорликка эришиш, уни сақлаб қолиш, ривожланиш ва тараққиётнинг муҳим таянчига эга бўлиш, турли рисклар таъсирида келажакнинг режасини олдиндан белгилаш доимо иқтисодчилар ўртасида мунозорали бўлиб келган ва ҳар доимгидан ҳам актуалроқ масалага айланганлигини эътироф этиш лозим. Молиявий манбалардан, менежерлар ва бошқа қизиқувчиларнинг манфаатлари тўқнашувида тактик бошқарув қарорларини тайёрлашда фойдаланиш бир қадар мураккаб жараён ҳисобланади.

Прогнозлаш-ривожланишнинг турли даврларига (узок ўрта ва қисқа даврийликда) қабул қилинадиган стратегик қарорлар ва уларнинг самарали вариантларига эга бўлишнинг илмий омил сифатида қаралади.

Прогнозлаштириш-корхона фаолиятида келажакни олдиндан кўра билиш, мақсадларни белгилаш ва ютуқларини аниқлаш йўли сифатида қаралади.

Прогнозлаштирилган молиявий ҳисоботларни ўқишнинг асосий усули бу молиявий коэффициентларни аниқлашдир. Фақат шу усул орқалигина корхонадаги реал ҳолатнинг келгусидаги кутилишлари баҳоланади. Уларнинг тури, сони, мазмуни бўйича бир хилликга келиш қийин. Негаки таҳлилда аниқланадаган молиявий коэффициентлари турли давлатларда турличалиги қайд этилади.

Халқаро стандартлари бўйича тузилган ҳисоботларни коэффициентлар асосида таҳлил қилиш ҳамда молиявий ҳолат ва ундаги ўзгаришларни, фойда ва зарарларнинг кутилишларини ҳисоб-китоб қилишда ўрганиладиган асосий молиявий коэффициентларни 5 та гуруҳга ажратиш мумкин:

1. Ликвидлик ва молиявий барқарорлик кўрсаткичлари;
2. Тўлов лаёқати кўрсаткичлари;
3. Иш ва бозор активлиги кўрсаткичлари;
4. Фойда ва рентабеллик кўрсаткичлари;
5. Иқтисодий ночорлик кўрсаткичлари.

Сўнги йилларда молиявий ҳисоботларни прогнозлашга кизиқиш тобора ортиб бормоқда. Буни бевосита бизнес давомийлигини зарурий шарти ҳам деб қараш мумкин. Прогнозли ҳисоботларни таҳлил қилишда ягона таомил белгиланмаган. Бу борада кўпинча анъанавий ёндашувларга кўпроқ таянилади.

Корхоналар молиявий ҳолатини прогнозлаш молиявий ҳисоботнинг қуйидаги бирликлари юзасидан тузиб чиқилади.

- активлар ва пасивлар баланси бўйича;
- даромадлар ва харажатлар баланси бўйича;
- пул маблағлари кирими ва чиқими баланси бўйича.

Молиявий ҳолатни прогнозлаш учун асос бўлувчи манба бу молиявий ҳисоботлардир. Жорий йилдаги молиявий ҳисобот маълумотлари яқин ва узоқ даврийликда прогнозлаш учун иқтисодий ва молиявий жиҳатдан асос вазифасини бажаради. Корхонанинг келгусидаги ривожланиши юзасидан белгиланган топшириқлардан келиб чиққан ҳолда молиявий ҳисоботнинг барча элементлари қайта корректировкалаш асосида тузиб чиқилади. Прогнозлаш якунида башоратланган бухгалтерия баланси, башоратланган молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи, башоратланган пул оқими тўғрисидаги ҳисоботлари тузиб чиқилади ва ушбу манбалар молиявий стратегияни белгилашда муҳим манба сифатида қаралади.

Молиявий ҳолатни прогнозлаш (башоратлаш) таҳлилнинг муҳим вазифалари сифатида қуйидагиларни белгилаш мумкин:

- корхона молиявий ҳолати, молиявий натижалари, фойда ва зарарлари, пул маблағлари кутилиши юзасидан ҳисоб-китобларни амалга ошириш;

-корхонанинг активлар, капитали ва мажбуриятларининг келгусидаги кутилишларини прогнозлаш (башоратлаш) орқали бухгалтерия балансини тузиш ва корхонанинг молиявий ҳолатидаги ўзгаришларни баҳолаш;

-корхонанинг даромадлари ва харажатлари, фойда ва зарарларини келгусидаги кутилишларини прогнозлаш (башоратлаш) орқали молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботни тузиш ва унинг муҳим бирликлари ўзгаришига баҳо бериш;

-пул оқимларининг келгусидаги кирими ва чиқими юзасидан маблағларга заруриятни ва ортикчаликни аниқлаш орқали пул маблағлари балансини тузиш ва уни баҳолаш;

Прогнозлаш (башоратлаш)да келгусида корхона молиявий ҳолатини яхшилаш, иқтисодий нафликни ўстириш, пул маблағлари доимий оқимини оптимал бошқарувини йўлга қўйиш муҳим масала ҳисобланади.

Прогнозлаш (башоратлаш) корхонанинг келажакдаги тахминий баҳоси, турли омиллар таъсиридаги воқеаликнинг келгусидаги кутилишларининг эҳтимолий хулосасидир.[4]

Молиявий ҳисобот элементларини мохирона башорат қилиш қуйидаги кетма кетликда амалга оширилади (2-расмга қаранг).

Молиявий ҳисоботни башоратлаш кетма кетлиги
- башорат қилинадиган даврни белгилаб олиш;
- молиявий башоратлаш бўйича такфларни тайёрлаш;
- ҳисоб- китоб жадвалларини шакллантириш;
- фойда ва зарарларни башоратлаш;
- пул маблағлари ҳаракатини башоратлаш;
-молиялаштиришнинг талаб қилинган қийматини шакллантириш;
- иқтисодий ночорликни башоратлаш;
- баланс ҳисоботини башоратлаш;
- якуний хулоса ва тавсияларни тайёрлаш.

2-расм. Молиявий ҳисоботни прогнозлаш (башоратлаш) кетма кетлиги

Молиявий ҳисобот элементларини прогнозлаш (башоратлаш) унинг муҳим элементлари бўлган активлар, капитал ва мажбуриятлар, молиявий натижалар, фойда ва зарарларни прогнозлашни назарда тутди. Молиявий ҳисобот элементларини прогнозлаш (башоратлаш) асосида корхонанинг

келгусидаги активлари, капитали ва мажбуриятлари, молиявий натижалари, фойда ва зарарларини олдиндан кутилишини аниқлаш ва шунга мос равишда уларнинг фаолият ва бизнес режасини белгилаш, бюджетини шакллантириш имкони туғилади. Молиявий ҳисобот элементларини прогнозлаш (башоратлаш) қуйидаги муҳим саволларга жавоб топиш имконини беради:

-корхонада нималардан ва қачон пул маблағлари келади?

-улар нималарга ишлатилади?

-ижобий пул оқимларига чиқиш юзасидан корхонага қанча пул маблағлари зарур?

-ушбу пул маблағларига қачон зарурият сезилади?

-пул маблағлари қайси шаклда корхоналарга жалб қилинади (хусусий капитал кўпайиши шаклида ёки қарз капитали шаклида)?

-кейинги даврлар бўйича корхонанинг молиявий ҳолати қандай ҳолати кузатилади?

Корхона бошқарувини тактик ва стратегик мақбул қарорларини қабул қилишда потенциал самарадорликка муҳим аҳамият қаратилмоғи лозим. Потенциал самарадорликка прогнозлаш, унинг методлари ва методологиясини такомиллаштириш орқалигина эришилади. Турли рисклар даражасини олдиндан ҳисоб-китоб қилиш, унинг амалдаги методологияси прогнозлаш натижаларга сезиларли таъсир этмоқда.

Қўйилган маблағларнинг қанчалик наф келтириш албатта малум бир муддат, вақт оралиғини талаб этиш ҳам уларни олдиндан прогнозлашни талаб этади. Прогнозлаш орқали активлар, капитал ва мажбуриятлар, даромад ва харажатлар, фойда ва зарарлар, келгусидаги пул оқимлари, активларни молиялаштириш юзасидан қўшимча маблағлар манбасига зарурият сезилиши ҳамда уларни ҳал этиш имконияти юзага келади.[5]

Келгусидаги кутилишларни прогнозлаш фақат корхонанинг ўзигагина тегишли омиллар тасирида ўзгарадиган жараён эмас, унга кўпроқ ташқи омиллар ҳам таъсир этади. Келгусида эришилиши кутилаётган натижага эришиш рискларини камайтириш орқали аниқликни юқори нормасига чиқиш имконияти мажудлигини ҳисобга олсак, прогнозлаш корхоналарнинг келажакдаги молиявий ҳолати ва молиявий натижаларини, фойда ва зарарларини тўғри аниқлаш ва бошқарувни шунга мос равишда ташкил этиш имконини беради.

Хулоса ва таклифлар

Глобаллашув, ташқи бозорларга чиқиш, халқаро савдо ва тижоратни йўлга қўйиш, жаҳон фонд бозорида иштирок этишда корхона молиявий ҳисоботлари ҳам барча учун бир хил шаклда ва мазмунда чоп этилиши зарур деб ҳисоблаймиз. Бухгалтерия ҳисобида бюджетлаштириш ва прогнозлашдаги дастурий тамилотларининг етарли ёки мукамал эмаслиги ҳам соҳадаги асосий камчиликлар қаторига киради. Башоралашдаги яна бир муҳим камчилик корхоналарда бюджетлаштириш амалиётига амал этмаслик ёки унинг номигагина ўтказилишидир. Яъни корхоналарда башоратланган

бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларни тузиш амалиёти йўлга қўйилмаган.

Солиқлар, тўловларнинг узоқ даврийликдаги нормаларининг қатъий белгиланмаганлиги молиявий ҳисоботларни прогнозлаш (башоратлаш)даги асосий камчиликлардан биттасидир.

Прогнозлаш (башоратлаш) ва бюджетлаштиришда энг муҳим камчиликлардан бири бошқарув ҳисобининг корхоналарда тўғри йўлга қўйилмаганлиги ва такомиллаштириш зарурияти билан ҳам характерланади.

Молиявий инқирозлар даврида прогнозларга бўлган ишончсизлик кучаяди. Негаки тез ўзгарувчан муҳитда прогнозлашнинг аҳамияти тушиб кетади. Аммо келажакни тахмин қилишдан бутунлай воз кечиш ҳам муаммони янада чигаллаштиради, унинг натижалари қадрини пасайтириб юборади.

Прогнозлаш (башоратлаш)да келгусида корхона молиявий ҳолатини яхшилаш, иқтисодий нафликни ўстириш, пул маблағлари доимий оқимини оптимал бошқарувини йўлга қўйиш муҳим масала ҳисобланар экан, молиявий ҳисобот элементларини мохирона башорат қилиш қуйидаги кетма кетликда амалга оширишини таклиф қиламиз:

- башорат қилинадиган даврни белгилаб олиш;
- ҳисоб - китоб жадвалларини шакллантириш;
- фойда ва зарарларни прогнозлаш (башоратлаш);
- пул маблағлари ҳаракатини прогнозлаш (башоратлаш);
- молиялаштиришнинг талаб қилинган қийматини шакллантириш;
- иқтисодий ночорликни прогнозлаш (башоратлаш);
- баланс ҳисоботини прогнозлаш (башоратлаш);
- якуний ҳулоса ва тавсияларни тайёрлаш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича **Ҳаракатлар Стратегияси**. 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947. («Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони)
2. БХМС. Молиявий ҳисоботни тайёрлаш ва тақдим этиш учун концептуал асос. Ўзбекистон Республикаси Моли явазирлиги томонидан тасдиқланган 26.07.1998 №17-07/86
3. Международные стандарты финансовой отчетности: Издание на русском языке. – М.: «АСКЕРИ-АССА», 2016.
4. Рахимов М.Ю. Иқтисодиёт субъектлари молиявий ҳолатининг таҳлили. Т.:Иқтисод-молия 2015, 356-б.
5. Савицкая Т.Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2013, 207- С.
6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. - М. : ИНФРА-М, 2013, - С. 208
7. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия – М.: ИНФРА-М, 2013,- С. 215
8. Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: электронный учебник – М.: ПРОСПЕКТ, 2012, - С. 544
9. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности – М.: КНОРУС, 2012, - с. 320